

O‘BEK TILINING LEKSIK KODINI METALISSONIY VOSITALAR ORQALI KO‘RSATISH

**Xolbekova Nargiza Zoxidjonovna,
FarDU, mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya She‘riyatda nafaqat fonologik ketma-ketlik, balki xuddi shu tarzda, har qanday semantik birlik ketma-ketligi tenglama tuzishga o‘ta boshlaydi. Tugun ustiga qo‘yilgan o‘xshashlik she‘riyatga o‘zining mukammal ramziy, multipleks, polisemantik mohiyatini beradi.

Annotation The poetry begins not only the phonological sequence, but in the same way, but the same in the same way, equate equations equate the same semen. The similarity placed on the knot provides its perfect symbolic, multiplexed, polysemantic essence .

Keywords: poetry, equations, metalanguage, afaziy, polycemy

Kalit so'zlar: she‘riyat, tenglama, metatil, afaziya, polisemiya

She‘riyatda nafaqat fonologik ketma-ketlik, balki xuddi shu tarzda, har qanday semantik birlik ketma-ketligi tenglama tuzishga o‘ta boshlaydi. Tugun ustiga qo‘yilgan o‘xshashlik she‘riyatga o‘zining mukammal ramziy, multipleks, polisemantik mohiyatini beradi, buni Gyotening “Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis” (Har qanday o‘tkinchi narsa o‘xshashlikdan boshqa narsa emas) degan misradan go‘zal taklifni anglashimiz mumkin. Texnik jihatdan aytganda, keyingi har qanday narsa o‘xshatishdir. O‘xshashlik qo‘shnilikdan ustun bo‘lgan she‘riyatda har qanday metonimiya biroz metafora va har qanday metafora metonimik rangga ega bo‘ladi.

Bizdan qolgan qo‘zilar
Qo‘y bo‘libdi, yor-yor,
Bunda qolgan Barchinoy
Bo‘y bo‘libdi, yor-yor,
Bo‘y qiz bo‘lib juda ham
To‘y bo‘libdi, yor-yor,
Bizdan qolgan qulunlar
Ot bo‘libdi, yor-yor,
Bizdan qolgan Barchinoy
Yot bo‘libdi, yor-yor.

Bu **tenglama** gaplarning barchasi faqat o‘zbek tilining leksik kodi haqida ma‘lumot beradi; Alpomish dostonidan olingan ushbu yor-yordagi qo‘zi — qo‘yning bolasi, Bo‘y — voyaga yetgan qiz yoki yigit, qulun — otning bolasi. ularning vazifasi qat‘iy metatildir. Til qilishning har qanday jarayoni, xususan, o‘quvchini ona tilini o‘zlashtirishi bunday metalingvistik operatsiyalardan keng foydalanadi va bunda afaziya ko‘pincha metatil operatsiyalari qobiliyatini yo‘qotish sifatida belgilanishi mumkin.

Noaniqlik har qanday kodlangan qaratilgan xabarning o‘ziga xos, ajralmas xarakteri hisoblanadi, qisqacha qilib aytganda, noaniqlikda she‘riyatning o‘ziga xos xususiyati bor. Empson fikriga ko‘ra:”Noaniqlik she‘riyat hiylalarining eng chuqur

ildizlaridandir”¹. Nafaqat xabarning o‘zi, balki uni murojaat qiluvchisi va qabul qiluvchisi ham noaniq bo‘lib qoladi. Muallif va o‘quvchidan tashqari, lirik qahramon yoki uydirma hikoyachining “men”ni va bundan tashqari dramatik monolog, iltijo va maktublarning go‘yoki qabul qiluvchisini “siz” yoki “sen” ko‘rinishi mavjud. O‘zining qahramoni tomonidan najotkorga qaratilgan she’r bir vaqtning o‘zida shoirning o‘z o‘quvchilariga sub’ektiv xabari bo‘lib xizmat qiladi. Deyarli har qanday she’riy xabar - bu nutq ichidagi nutqni tilshunosga taqdim etadigan barcha o‘ziga xos, murakkab muammolarga ega kvazi iqtibosli nutqdir.

Poetik funktsiyaning murojaat funksiyasidan ustunligi murojaatni yo‘q qilmaydi, balki uni noaniq qiladi. Ikki marta qisman takrorlangan xabar, turli xalqlarning ertaklari muqaddimasida, masalan, Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, Aixo era y no era (Bo‘lgan va bo‘lmagan)², ekvivalentlik tamoyilini ketma-ketlikka berish orqali amalga oshirilgan takroriylik nafaqat she’riy xabarlarning tarkibiy ketma-ketligini, balki butun xabarni ham takrorlash mumkin. Darhol yoki kechiktirilgan takrorlash qobiliyati, she’riy xabarni va uning tarkibiy qismlarini takrorlash, xabarni doimiy shaklga aylantirish, haqiqatan ham bularning barchasi she’riyatga xos va ta’sirchan xususiyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wenden, A. (1987) Metacognition: an expanded view on the cognitive abilities of L2 learners. *Language Learning* 37.4:573-97.

2. Bialystok, E. (1991) *Language processing in bilingual children*. Cambridge: Cambridge University Press.

3. Sinclair, A. (1986) Metalinguistic knowledge and language development. In I. Kurcz, G. W. Shugar & J. Danks (eds.), *Knowledge and language*. North Holland: Elsevier Science Publishers B. V. 609-27.

4. Seliger, H. W. (1979) On the nature and function of language rules in language teaching. *TESOL Quarterly* 13:359-69.

5. van Kleeck, A. (1982) The emergence of linguistic awareness: a cognitive framework. *Merrill-Palmer Quarterly* 28.2:237-65.

Karmiloff-Smith, A. (1986) From meta-processes to conscious access: evidence from children's metalinguistic and repair data. *Cognition* 23:95-147

¹ William Empson, *Seven Types of Ambiguity* (New York, 1947).

² W. Giese, "Sind Märchen Lügen?", *Cahiers S. Puschariu* (1952).